

Original paper

TASVIRIY SAN'AT VA MILLIY QADRIYATLAR: O'QUVCHILARNI O'ZBEK TASVIRIY VA MILLIY AMALIY SAN'ATGA QIZIQISHLARINI UYG'OTISH

© G. J. Bahriddinova¹✉

¹ Navoiy Davlat Universiteti, Navoiy, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada tasviriy san'at orqali o'quvchilarda milliy qadriyatlarga bo'lgan qiziqishni uyg'otish, ularning estetik didini rivojlantirish va o'zbek amaliy san'atiga hurmat ruhini shakllantirish masalalari yoritilgan. Amaliy mashg'ulotlar, interfaol metodlar va madaniy meros asosida dars jarayonlarini tashkil etish orqali samarali ta'limiy muhit yaratilishi mumkinligi asoslab beriladi.

MAQSAD: o'quvchilarda o'zbek tasviriy va amaliy san'atiga nisbatan qiziqish uyg'otish, ularning badiiy-estetik tafakkurini rivojlantirish orqali milliy qadriyatlarni singdirish

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda maktab o'quvchilari bilan olib borilgan amaliy mashg'ulotlar, kuzatuvlar va suhbatlar asosiy material sifatida tanlandi. Pedagogik eksperiment, vizual tahlil, interfaol metodlar (klaster, "aql charxi", guruhli ishlash) asosiy usullar sifatida qo'llanildi

MUHOKAMA VA NATIJALAR: o'tkazilgan mashg'ulotlar natijasida o'quvchilarda milliy san'atga nisbatan ijobiy munosabat shakllanganligi, estetik ko'nikmalar va badiiy didning rivojlangani kuzatildi. Shuningdek, milliy naqsh, bezaklar va tarixiy san'at yodgorliklariga bo'lgan qiziqish sezilarli oshgan.

XULOSA: tasviriy san'at orqali o'quvchilarda milliy ongni shakllantirish va qadriyatlarga hurmat tuyg'usini oshirish mumkin. Bunday yondashuv nafaqat ta'limiy, balki tarbiyaviy ahamiyatga ham ega.

Kalit so'zlar: tasviriy san'at, milliy qadriyatlar, O'zbekiston madaniyati, amaliy san'at, o'quvchi qiziqishi, estetik tarbiya, Milliy o'zlik, san'atga bo'lgan muhabbat, tarixiy meros, an'anaviy hunarmandchilik.

Iqtibos uchun: Bahriddinova G. J. Tasviriy san'at va milliy qadriyatlar: o'quvchilarni o'zbek tasviriy va milliy amaliy san'atga qiziqishlarini uyg'otish. // Inter education & global study. 2025. №5, B.111–116.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ: ВОСПИТАНИЕ ИНТЕРЕСА УЧЕНИКОВ К УЗБЕКСКОМУ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ И НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ

© Г. Ж. Бахриддинова¹✉

¹ Навоийский государственный университет, Навои, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ в данной статье рассматриваются вопросы пробуждения интереса учащихся к национальным ценностям через изобразительное искусство, развития их эстетического вкуса и формирования уважения к узбекскому прикладному искусству. Обоснована эффективность учебной среды, основанной на практических занятиях, интерактивных методах и культурном наследии.

ЦЕЛЬ: пробудить интерес учащихся к узбекскому изобразительному и прикладному искусству, а также привить национальные ценности через развитие художественно-эстетического мышления.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в качестве основного материала исследования использовались практические занятия, наблюдения и беседы с школьниками. Основными методами были педагогический эксперимент, визуальный анализ и интерактивные методики (кластер, мозговой штурм, групповая работа).

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: проведённые занятия показали формирование положительного отношения учащихся к национальному искусству, развитие эстетических навыков и художественного вкуса. Заметно возрос интерес к национальным узорам, орнаментам и историческим памятникам искусства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: изобразительное искусство может служить эффективным средством формирования национального самосознания и уважения к культурным ценностям у учащихся. Такой подход важен как в образовательном, так и в воспитательном плане

Ключевые слова: изобразительное искусство, национальные ценности, культура Узбекистана, прикладное искусство, интерес учащихся, эстетическое воспитание, национальная самобытность, любовь к искусству, историческое наследие, традиционное ремесло.

Для цитирования: Бахриддинова Г. Ж. Изобразительное искусство и национальные ценности: воспитание интереса учеников к узбекскому изобразительному и национальному прикладному искусству. // Inter education & global study. 2025. №.5. С. 111–116.

VISUAL ARTS AND NATIONAL VALUES: FOSTERING STUDENTS' INTEREST IN UZBEK VISUAL AND NATIONAL APPLIED ARTS

© Gulnoza J. Bahriddinova¹✉

¹Navoi State University, Navoi, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article explores how visual arts can stimulate students' interest in national values, develop their aesthetic sense, and foster respect for Uzbek applied arts. It substantiates that an effective educational environment can be created through practical lessons, interactive methods, and cultural heritage-based teaching.

AIM: to foster students' interest in Uzbek visual and applied arts and to instill national values by developing their artistic and aesthetic thinking.

MATERIALS AND METHODS: the study utilized practical classes, observations, and interviews conducted with school students as primary material. A pedagogical experiment, visual analysis, and interactive methods (clustering, brainstorming, group work) were used as the main approaches.

DISCUSSION AND RESULTS: the conducted sessions demonstrated a positive shift in students' attitudes toward national art, along with an improvement in aesthetic skills and artistic taste. Interest in national patterns, ornaments, and historical art monuments noticeably increased.

CONCLUSION: visual arts can serve as a powerful means to nurture national identity and respect for cultural values in students. This approach holds both educational and moral significance.

Keywords: visual arts, national values, culture of Uzbekistan, applied arts, student interest, aesthetic education, national identity, love for art, historical heritage, traditional craftsmanship

For citation: Gulnoza J. Bahridinova. (2025) Visual arts and national values: fostering students' interest in Uzbek visual and national applied arts, Inter education & global study, (5), pp. 111–116. (In Uzbek).

Bugungi globallashuv davrida yosh avlodni milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash dolzarb vazifalardan biridir. Tasviriy san'at orqali o'quvchilarga nafaqat estetik dunyoqarash, balki milliy o'zlikni anglash, tarixiy merosga munosabat kabi tuyg'ularni singdirish mumkin. Shu jihatdan, maktab ta'limida o'zbek tasviriy va milliy amaliy san'atga qiziqishni shakllantirish zamonaviy pedagogikaning muhim yo'nalishlaridan sanaladi.

O'zbekistonda madaniy merosni asrab-avaylash, milliy qadriyatlarni yosh avlod ongiga singdirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Ta'lim tizimida bu masalaga e'tibor kuchaymoqda. Biroq, o'quvchilarning o'zbek milliy tasviriy va amaliy san'atga chuqur qiziqishini uyg'otish uchun tizimli yondashuv zarur.

Tasviriy san'at millat ma'naviyati va tafakkurining ko'zguisidir. Har bir millatning madaniy va estetik mezonlari uning san'atida aks etadi. O'zbek san'atida naqsh, miniatyura, to'qimachilik, kashtachilik kabi amaliy san'at turlari orqali milliy qadriyatlar ifoda etiladi.

"San'at insonni tarbiyalaydi, uning ichki olamini boyitadi" – degan edi A. Navoiy. Bu fikr bugungi yoshlar tarbiyasida tasviriy san'atning tutgan o'rnini belgilab beradi.

Umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilarini o'zbek tasviriy va amaliy san'atiga qiziqtirishning yo'llari borasida to'xtalib o'tsak:

– integratsion yondashuv, tasviriy san’at darslarini tarix, me’morchilik, adabiyot bilan bog’lab o’tkazish orqali;

– amaliy mashg’ulotlarni olib borishda, kashtachilik, kulolchilik, miniatyura ishlari asosida darslarni tashkil qilish lozim;

– muzeylarga ekskursiyalar uyushtirish negizida, O’zbekiston san’at muzeyi, Davlat amaliy san’at muzeyi kabi joylarga o’quvchilar bilan tashriflar qilish lozim;

– mahalliy rassom va ustalar bilan uchrashuvlar o’tkazish, mahalliy rassom va hunarmandlar ishtirogida muntazam amaliy seminar va ko’rgazmalar o’tkazib borish lozim;

– milliy bayram va tadbirlarda doimiy ravishda ko’rgazmalar tashkil etib borish zarur.

Umumiy o’rta ta’lim maktab o’quv dasturlarini ishlab chiqishda milliy san’atga e’tiborni jonlantirish ham o’quvchilarni bu sohaga nisbatan qiziqishlarini samarali ta’minlashga xizmat qiladi.

Maktab o’quv dasturlarida tasviriy san’at bo’yicha milliy san’at namunalari alohida o’rin berilgan. Biroq, bu mavzularni yanada jonlantirish va amaliy ko’rinishda taqdim etish orqali esa ta’sirchanligini yanada oshirishga erishiladi.

Chunonchi, yuqorida aytilgan fikrlarga amal qilinsa, o’quvchilarda milliy o’zlikni anglash, madaniy merosga hurmat bilan qarash, ijodiy fikrlash kabi kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi. U amaliy mashg’ulotlar asosida o’qitish metodikasini takomillashtirishga asos bo’ladi.

Aytilgan fikrlarimizga misol sifatida qo’yidagilarni ko’rib chiqsak:

– ganch o’ymakorligi, Toshkentdagi Polovtsev saroyi, Toshkent shahridagi O’zbekiston amaliy san’at va hunarmandchilik tarixi davlat muzeyi binosi, ya’ni Polovtsev saroyi, ganch o’ymakorligining ajoyib namunalaridan biridir. Bu bino 19-asr oxirida qurilgan bo’lib, uning devorlari va shiftlari ganch o’ymakorligi bilan bezatilgan. Usta Shirin Murodov va uning shogirdlari bu ishni amalga oshirgan. Ushbu san’at turi o’quvchilarga nafaqat estetik zavq bag’ishlaydi, balki ularning qo’l mehnatiga hurmatini ham oshiradi;

– yog’och o’ymakorligi, Toshkent maktabi, Toshkent yog’och o’ymakorligi maktabi o’zining an’anaviy naqshlari bilan mashhurdir. Maqsud Qosimov va uning shogirdlari bu san’atni rivojlantirib, turar joy va jamoat binolarining ichki qismini bezashda ishlatganlar. Ularning asarlari Toshkent, Samarqand, Moskva va Leningrad muzeylarida saqlanmoqda. Bu misollar o’quvchilarga milliy san’atning boyligini va uning jamiyatdagi ahamiyatini tushunishga yordam beradi;

– kashtachilik va miniatyura, Xalq amaliy san’ati, O’zbekistonning turli hududlarida, masalan, Toshkent, Samarqand, Buxoro va Marg’ilonda kashtachilik va miniatyura san’ati rivojlangan. Bu san’at turlari xalq turmushini, tarixini va madaniyatini aks ettiradi. O’quvchilarga bu san’at turlarini o’rgatish orqali ularning milliy qadriyatlarga bo’lgan hurmatini oshirish mumkin.

O’rganilgan mavzudan kelib chiqib qo’yidagilarni taklif sifatida bayon etamiz:

– kelgusida tayyorlanadigan o’quv dasturlariga milliy amaliy san’at turlari (kashtachilik, yog’och o’ymakorligi, zardo’zlik va h.) ni kengroq kiritish;

– tasviriy san’at darslarini interaktiv va ko’rgazmali vositalar bilan doimo boyitish;

- har bir hududning o‘z milliy san‘at an‘analarini darslarda aks ettirish;
- o‘quvchilar ishtirokida muntazam milliy san‘at festivallarini tashkil qilish.

Xulosa o‘rnida aytilish mumkinki, o‘zbek tasviriy va milliy amaliy san‘ati yosh avlodni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda beqiyos vosita hisoblanadi. Bu san‘at turi orqali nafaqat estetik did, balki vatanparvarlik, tarixiy xotira va o‘zlikni anglash tuyg‘usi shakllanadi. Shuning uchun maktab ta‘limida ushbu yo‘nalishga alohida e‘tibor qaratish dolzarb va muhimdir

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. A. Navoiy. “Xamsa”. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot, 1991.
2. Karimov I.A. “Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch”. – Toshkent: Ma‘naviyat, 2008.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari” konsepsiyasi, 2023.
4. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi vazirligi o‘quv dasturlari, 2022.
5. Шавдилов С. А. Подготовка будущих учителей к исследовательской деятельности //Педагогическое образование и наука. – 2017. – №. 2. – С. 109-110.
6. Ibraimov X., Shovdirov S. Theoretical Principles of The Formation of Study Competencies Regarding Art Literacy in Students //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. B10. – С. 192-198.
7. Shavdirov S. A. Selection Criteria of Training Methods in Design Fine Arts Lessons //Eastern European Scientific Journal. – 2017. – №. 1.
8. Шавдилов С. А. Ўқувчиларда тасвирий саводхонликка оид ўқув компетенцияларини шакллантиришнинг педагогик-психологик жиҳатлари //Современное образование (Узбекистан). – 2017. – №. 6. – С. 15-21.
9. Shovdirov S. Analyzing the sources and consequences of atmospheric pollution: A case study of the Navoi region //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 587. – С. 02016.
10. Shovdirov S. A. TASVIRIY SAN‘ATNI O‘QITISHDA O‘QUVCHILARNING SOHAGA OID O‘QUV KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI //Inter education & global study. – 2024. – №. 1. – С. 8-14.
11. Shavdirov S. Method of organization of classes in higher education institutions using flipped classroom technology //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2025. – Т. 3268. – №. 1.
12. Шавдилов С. А. ОСОБЕННОСТИ ПОДБОРА ЦВЕТА В ОБУЧЕНИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ И ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION. – 2018. – С. 84-85.

13. Shovdirov S. A. TEACHING STUDENTS TO LOGICAL AND ABSTRACT THINKING IN THE FORMATION OF COMPETENCES ABOUT PICTURE LITERACY //JOURNAL OF ARTS AND HUMANITIES. – 2023. – Т. 6. – №. 5. – С. 40-44.

14. Sulaymonov A., Shovdirov S. UMUMINSONIY VA MILLIY BADIY QADRIYATLAR INTEGRATSIYASI ASOSIDA TASVIRIY SAN'AT TA'LIMI SIFATINI OSHIRISH //Inter education & global study. – 2023. – №. 4. – С. 8-11.

15. Baymetov B. B., Shovdirov S. A. Methods of Organizing Practical and Theoretical Classes for Students in The Process of Teaching Fine Arts //International Journal on Integrated Education. – 2023. – Т. 4. – №. 3. – С. 60-66.

16. Guljamol M. SEMANTICS OF PATTERNS IN CARVINGS IN TRADITIONAL APPLIED ART AND THEIR SYMBOLIC AND EXPRESSIVE FEATURES //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 191-197

17. Xamidova G.X. CHIZMACHILIK FANINI O'QITISHDA GRAFIK DASTURLARDAN FOYDALANISH VA METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH //Inter education & global study. – 2024. – №. 1. – С. 34-44.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Bahriddinova Gulnoza Jo'rabek qizi**, talaba [**Бахриддинова Гулноза Журабек кизи**, студентка], [**Gulnoza J. Bahriddinova**, student], manzil: O'zbekiston, 210101, Navoiy, I.Karimov ko'chasi 56/46. [адрес: Узбекистан, 210101, Наваи, улица И.Каримов 56/46.], [address: Uzbekistan, 210101, Navoi, I.Karimov Street, 56/46.]